

**PER UN *ETHOS* DELLA CURA.
SPIRITUALITÀ ED EDUCAZIONE ECOLOGICA
ALLA LUCE DELLA *LAUDATO SI'***

Mariangela Petricola*

*Che tipo di mondo desideriamo trasmettere
a coloro che verranno dopo di noi,
ai bambini che stanno crescendo?*¹

1. Abitare la terra: la questione ecologica sta a cuore alle Chiese

«Il fatto che il quinto anniversario dell'enciclica coincida con un altro momento critico, ovvero una pandemia mondiale, rappresenta uno spartiacque e fa sì che il messaggio della *Laudato si'* (d'ora in poi *LS*) sia oggi tanto profetico quanto lo era nel 2015»: inizia così il comunicato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale per l'apertura di un «Giubileo per la terra» (24 maggio 2020 - 24 maggio 2021)², voluto da Papa Francesco per celebrare l'anniversario della pubblicazione dell'enciclica sulla cura della casa comune. Tante sono state le iniziative che hanno accompagnato questo anno speciale, dall'istituzione del «Tempo del creato» (1 settembre - 4 ottobre 2020), all'evento del «Patto educativo globale» (15 ottobre 2020) e all'incontro internazionale ad Assisi «The Economy of Francesco» (19-21 novembre 2020), entrambi realizzati in diretta *streaming* su piattaforma digitale. Una convergenza di energie e di attenzione davvero straordinaria, perché molto seria è stata l'emergenza sanitaria globale, che ha confermato quanto in questo mondo sia tutto interconnesso e quanta responsabilità abbia l'inquinamento sulla qualità della nostra salute.

* Docente di Teologia fondamentale all'Istituto Teologico Leoniano.

¹ FRANCESCO, papa, Lett. enc. «*Laudato si'*» sulla cura della casa comune (24 mag. 2015), n. 160.

² Il comunicato si trova nel sito del Dicastero [ultima consultazione: 22 apr. 2021], <<https://www.humandevlopment.va/it/news/2020/laudato-si-anno-dell-anniversario-speciale-2020-2021.html>>. Sul *Giubileo della Terra* si veda FRANCESCO, papa, *Messaggio per la celebrazione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato «Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo» (Lv 25,10)* (1 sett. 2020).

Non c'è dubbio che la pubblicazione della *Laudato si'* abbia suscitato in questo sessennio un dibattito stimolante sul tema ecologico, soprattutto nei media italiani, quasi sorpresi che l'ecologia possa interessare la teologia e il Magistero ecclesiale³. In realtà, essa è da tempo al centro dell'attenzione della Chiesa ed è sicuramente la questione su cui converge l'impegno ecumenico: pensiamo agli interventi del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli che dal 1989 pubblica ogni anno in occasione del 1 settembre, primo giorno dell'anno liturgico ortodosso, una lettera sui temi ecologici⁴. A partire dal 10 agosto 2015 Papa Francesco, come frutto della *Laudato si'* e in unione con i fratelli ortodossi e con le altre comunità cristiane, ha istituito una *Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato*⁵, che in Italia coincide con la *Giornata nazionale per la custodia del creato*, giunta alla sua sedicesima edizione⁶.

La percezione dell'emergenza di una questione che coinvolge il futuro della terra e della famiglia umana accomuna da tempo le Chiese cristiane in una particolare sintonia ecumenica e interreligiosa⁷. Di fatto, ha avuto grande risonanza il rivolgersi del Papa al creato come «casa comune», a voler intendere la volontà di raccogliere le forze di tutti, al di là delle differenze specifiche di ciascuna fede, per richiamare a una responsabilità universale verso il futuro dell'umanità e della terra. La complessità della crisi ecologica richiede un dialogo multiculturale e multidisciplinare che si estende all'ambito religioso e spirituale, oltre a coinvolgere le scienze, la politica, l'economia e la sociologia. La fatica della complessità mette in campo anche la sinergia di diverse professionalità e diverse dimensioni della persona, che il mondo frammentato ci ha abituato a guardare in modo settoriale. Sicuramente deve cambiare lo sguardo con cui ci si rapporta alla realtà e alle relazioni umane, andare oltre le rappresentazioni del mondo a proprio uso e consumo, rimettere al centro la bellezza della vita nella sua diversità:

³ Cfr. G. MOCELLIN, «Un'enciclica che interpella molti. Il dibattito sulla *Laudato si'*», in *Studia Patavina* 3 (2016) 579-588.

⁴ Cfr. BARTOLOMEO I, patriarca, *Nostra madre terra*, Qiqajon, Magnano (BI) 2015; ID., «Ecclesiologia come ecologia: punti di vista ortodossi», in *Concilium* 5 (2018) 25-35.

⁵ Merita una menzione il primo messaggio congiunto di FRANCESCO, papa – BARTOLOMEO, patriarca, *Messaggio congiunto per la III giornata mondiale di preghiera per la cura del creato* (1 sett. 2017).

⁶ Si rimanda in particolare all'ultimo messaggio della COMMISSIONE EPISCOPALE PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO, LA GIUSTIZIA E LA PACE E COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO, *Messaggio per la XVI Giornata nazionale per la Custodia del Creato «Camminare in una vita nuova»* (Rm 6,4). *La transizione ecologica per la cura della vita* – 1 settembre 2021 (24 mag. 2021).

⁷ Cfr. FRANCESCO, papa, *Discorso ai partecipanti alla conferenza sul tema «Religioni e gli obiettivi di sviluppo sostenibile»* (8 mar. 2019). Cfr. M. LIVINGSTONE, «Religioni e impegno per il clima. Tra l'Enciclica «Laudato si'» e la Conferenza di Parigi», in *La Civiltà Cattolica* 167/I (2016) 30-44.

La cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi che si presentano riguardo al degrado ambientale, all'esaurimento delle riserve naturali e all'inquinamento. Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forma a una resistenza di fronte all'avanzare del paradigma tecnocratico (LS 111).

È uno sguardo mistico quello che qui si invoca: la realizzazione di una casa-terra comune richiede un'etica della responsabilità e della cura, della custodia e della compassione, con una consapevolezza da recuperare, ovvero che la vita, la terra, il mondo sono un dono. È a partire da questa prospettiva che si può contrastare quella che spesso il Papa ha definito come «cultura dello scarto», frutto di una economia predatoria e consumistica, dove tutto è ridotto a oggetto nelle mani dell'uomo secondo la logica dell'utile:

Questi problemi sono intimamente legati alla cultura dello scarto, che colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano velocemente in spazzatura. Rendiamoci conto, per esempio, che la maggior parte della carta che si produce viene gettata e non riciclata [...]. Non si è ancora riusciti ad adottare un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che richiede di limitare al massimo l'uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l'efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare. Affrontare tale questione sarebbe un modo di contrastare la cultura dello scarto che finisce per danneggiare il pianeta intero, ma osserviamo che i progressi in questa direzione sono ancora molto scarsi (LS 22)⁸.

In questa cultura ciò che è inutile è considerato spazzatura, termine che ormai include non solo le cose ma anche le persone. È una mentalità che non risparmia niente e nessuno: dalle creature, agli esseri umani e perfino Dio stesso⁹. Invertire la rotta implica familiarizzare con un altro vocabolario, indice di una conversione antropologica che la *Laudato si'* richiama con forza, un vocabolario che fa appello alla «grammatica della cura» per riscrivere la «piattaforma delle relazioni»¹⁰. In questa

⁸ Cfr. FRANCESCO, papa, *Discorso ai partecipanti all'Assemblea Plenaria della Congregazione della Dottrina della Fede* (30 gen. 2020). Cfr. Z. BAUMAN, *Vite di scarto*, Laterza, Roma-Bari 2007. Cfr. C.V. BELLINI, *La cultura dello scarto e la sfida della solidarietà*, Paoline Edizioni, Roma 2014.

⁹ Cfr. ID., *Udienza Generale* (5 giu. 2013), in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, promossa dalle Nazioni Unite.

¹⁰ ID., *Discorso ai partecipanti all'Assemblea Plenaria*.

prospettiva così ampia si comprende perché parlare di custodia dell'ambiente non significa riferirsi solo alle questioni operative riguardanti la salvaguardia dell'ecosistema, pur importanti, ma estendere l'orizzonte di riferimento a cui allude il termine «ecologia integrale», che non solo tiene insieme più ambiti in uno sguardo complesso e interdipendente, come l'ecologia ambientale, l'ecologia economica (chiamata a considerare gli equilibri dello sviluppo a livello globale), l'ecologia sociale (aperta alle dimensioni della solidarietà e dell'amicizia), l'ecologia culturale (capace di includere le differenze e di valorizzare la varietà delle tradizioni) e l'ecologia della vita quotidiana, che investe gli spazi della vita feriale; ma anche diversi saperi in un approccio interdisciplinare ormai improcrastinabile¹¹. «*Que tudo está interligado*» (tutto è interconnesso) è stata anche la frase simbolo del cammino sinodale per l'Amazzonia¹². Tutto è connesso e interconnesso: il sistema ecologico, la biosfera e l'antroposfera. È per questo che occorre pensare a un progetto comune a cui stia a cuore il futuro delle generazioni che verranno dopo di noi e la qualità di vita che avranno in eredità (cfr. *LS* 160).

Il cambiamento di visione qui evocato richiede la conversione dei nostri parametri di misurazione, dei nostri criteri, dell'ordine dei nostri affetti, una trasformazione culturale profonda, che smuove il DNA spirituale di cui siamo intessuti, che rigenera stile e linguaggi con cui siamo abituati a comunicare e a relazionarci. Quando si parla di conversione, infatti, si richiamano i termini neotestamentari *metánoia* ed *epistrophé*, volendo indicare un nuovo modo di comportarsi e di concepire le cose, di vedere il mondo, per abitare in modo pienamente umano la nostra casa comune. Abitare, pertanto, non significa solamente dimorare in un luogo come spazio vitale, ma più profondamente relazionarsi a un ambiente inteso come spazio etico-sociale di prossimità. La sana relazione con il creato è «una dimensione della conversione integrale della persona» (*LS* 218), è espressione di un'esistenza virtuosa, non certo un aspetto secondario dell'esistenza cristiana (cfr. *LS* 217). Il nostro stile di vita, il modo con cui abitiamo il mondo, non è indifferente alla nostra fede ed è tra le necessità più urgenti di questo nostro tempo.

¹¹ Cfr. ID., Cost. apost. "*Veritatis gaudium*" circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche (29 gen. 2018), *Proemio* n. 4c. In perfetta sintonia anche BENEDETTO XVI, papa, Lett. enc. "*Caritas in veritate*" sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella verità (29 giu. 2009), n. 30. Cfr. S. SEMPLICI, «Un'ecologia integrale», in E. PALLADINO (cur.), *Approfondimenti e riflessioni sulla "Laudato si'"*, G&BP, Roma 2017, 71-79.

¹² Cfr. ID., Esort. apost. post-sinodale *Querida Amazonia* (2 feb. 2020).

2. Per un'etica della cura

Sicuramente quello a cui stiamo assistendo in ambito teologico è un mutamento di paradigma, che segnala in profondità un cambiamento nel modello antropologico, più propriamente la transizione da un antropocentrismo tipico della Modernità a una visione postmoderna maggiormente attenta alla relazione con il cosmo¹³. L'appello che attraversa tutta l'enciclica è quello di rimettere al centro una «nuova solidarietà universale» (LS 14), in quanto «tutte le creature sono connesse tra loro» (LS 42), uno sguardo che sa vedere «il mistero delle molteplici relazioni che esistono tra le cose» (LS 20), senza cadere nella trappola della mentalità tecnocratica e di una ragione strumentale, che riduce tutto all'utile e al consumo immediato.

2.1. Dal dominio alla custodia

Siamo oggi di fronte a una duplice tensione: considerare il plusvalore degli sviluppi del progresso tecnologico insieme alla consapevolezza della responsabilità dell'uso buono di questo potere. Certamente, riflettere sulla reale portata del progresso potrebbe essere considerato un luogo comune, ma l'attenzione data a questo passaggio epocale merita un'ulteriore riflessione. La crisi ecologica nasce anche da una semplicistica associazione tra il potere che deriva all'uomo dalla tecnica e la nozione di progresso, che bisognerà riorientare e ricomprendere. Papa Francesco parla del «paradigma tecnocratico» (LS 101) come dominante su ampia scala rispetto a una cultura della cura e della prossimità solidale con i più vulnerabili, quelli che subiscono maggiormente gli effetti disumani e degradanti di un'economia predatoria. Bisogna scommettere su un altro tipo di progresso, più umano e integrale, che riesca a orientare lo sguardo sulla complessità dell'ecosistema, a indirizzare verso scelte più a misura d'uomo, che tengano conto di altre priorità, di altri criteri di misurazione della felicità, la quale non equivale a possedere sempre di più, ma a saper condividere le risorse perché nessuno ne rimanga privo. Occorre una «rivoluzione culturale» (LS 114) per non cedere alla tentazione della logica tecnocratica che guarda l'utile e optare per uno sviluppo sostenibile. Asse portante di questa rivoluzione è sicuramente la centralità etica, alla cui base ci deve essere una rinnovata visione antropologica.

Probabilmente anche il cristianesimo, per una distorta e pregiudiziale interpretazione del testo biblico di Genesi 1, là dove allude a un compito di dominio dell'uomo

¹³ Cfr. G. MONTALDI, «Cristianesimo e creazione tracce del nuovo paradigma», in *Urbaniana University Journal* 2 (2017) 45-62. Cfr. E. GIANNONE, «Crisi antropologica e salvaguardia del creato: una relazione nella linea della *Laudato si'*», in *Theologica Leoniana* 5 (2016) 119-140.

sulla natura, ha finito per veicolare e appoggiare la visione dell'uomo prometeico moderno, signore indisturbato del mondo, che produce e plasma a propria immagine. Una signoria confusa, finalizzata a un utile immediato, invece di adempiere un mandato e una vocazione alla prossimità inscritta nell'essere a immagine di Dio¹⁴; una distorsione del senso di autonomia, un'autoreferenzialità nelle scelte di valori, un'inversione dell'ordine delle priorità, un fraintendimento del senso della finitudine, non più luogo dell'esperienza della grazia e del godimento della pienezza della vita, ma luogo del nascondimento. Il testo di Genesi, entrato nel dibattito odierno come origine di questa distorsione, è chiaro nello stabilire il perimetro del bene nella distinzione e nella salvaguardia di ciò che è affidato per un disegno d'amore più grande, che ci oltrepassa e che non siamo in grado di intravedere.

È unanime la risposta dei teologi nel segnalare una miopia che ancora fa sentire il suo peso. Jürgen Moltmann, che ne è la voce più rappresentativa per l'attenzione costante all'ecologia, fa presente come questo malinteso interpretativo di Genesi 1 si sia originato nell'epoca moderna: «In Bacone e Cartesio è possibile riconoscere il fatale capovolgimento del pensiero biblico, che oggi, con lo sviluppo della tecnica, ha portato alla crisi ecologica mondiale. Secondo la Bibbia la somiglianza con Dio fonda il dominio dell'uomo sul mondo. Secondo Bacone e Cartesio il dominio dell'uomo sul mondo fonda la sua divinità»¹⁵. Alla luce della rivelazione di Cristo, «vero uomo» e «immagine di Dio», bisognerà interpretare il passo di Gen 1,28 nel senso di «liberate la terra attraverso la comunione con essa»¹⁶.

È l'enciclica stessa a richiamare al giusto senso dei termini «coltivare» e «custodire» utilizzati nel testo biblico, che intendono sottolineare il mandato della cura e della protezione, non certo della manipolazione (cfr. *LS* 67), e a invitare a un'ermeneutica della Scrittura da contestualizzare in una visione completa della rivelazione intessendo

¹⁴ È il secondo racconto della creazione (Gen 2,4-25) che evidenzia più esplicitamente, anche sotto il profilo semantico, il costitutivo legame dell'essere umano (*ha'adam*) con la terra (*ha'adama*). Dio plasma l'uomo con la polvere del suolo, e così l'essere umano è radicalmente terreno anche se impastato del soffio di Dio. La terra, dunque, è indice di vulnerabilità, ma anche di comune appartenenza e, quindi, di solidarietà e fraternità. Qui si fonda il mandato della cura. Cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, «*Che cos'è l'uomo?*» (*Sal* 8,5). *Un itinerario di antropologia biblica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019. Cfr. A. SPREAFICO, *Il capolavoro imperfetto. Il creato tra meraviglia e problema*, EDB, Bologna 2019, 9-25.33-41.

¹⁵ J. MOLTSMANN, *Futuro della creazione*, Queriniana, Brescia 1980, 142-143. Cfr. J. MOLTSMANN – P. STEFANI – P. TRIANNI, *La terra come casa comune. Crisi ecologica ed etica ambientale*, EDB, Bologna 2017.

¹⁶ *Ivi*, 145. Cfr. ID., *Dio nel progetto del mondo moderno. Contributi per una rilevanza pubblica della teologia*, Queriniana, Brescia 1999, 91-114.

un vero e proprio «vangelo cosmico» (cfr. *LS* 62-75), che certamente è accompagnato dallo sguardo della fede, ma ha l'ambizione di rivolgersi a tutti in quanto narra la bellezza, la vita, la dignità di ogni essere vivente¹⁷. Il richiamo forte è all'armonia delle relazioni tra Dio-uomo-mondo, al loro essere radicate nel mistero d'amore trinitario:

Il traguardo del cammino dell'universo è nella pienezza di Dio, che è stata già raggiunta da Cristo risorto, fulcro della maturazione universale. In tal modo aggiungiamo un ulteriore argomento per rifiutare qualsiasi dominio dispotico e irresponsabile dell'essere umano sulle altre creature. Lo scopo finale delle altre creature non siamo noi. Invece tutte avanzano, insieme a noi e attraverso di noi, verso la meta comune, che è Dio, in una pienezza trascendente dove Cristo risorto abbraccia e illumina tutto (*LS* 83).

L'universo materiale è linguaggio dell'amore divino (cfr. *Sal* 104), della sua tenerezza incondizionata che trasforma i beni della terra in una «carezza di Dio» (*LS* 84)¹⁸, espressione della sua cura che siamo chiamati a custodire. Ma non ci sarà una nuova natura senza un uomo nuovo: «Non c'è ecologia senza un'adeguata antropologia» (*LS* 118). Le devastazioni del delirio di onnipotenza sono sotto gli occhi di tutti: erosione delle risorse e perdita della biodiversità, buco dell'ozono e impoverimento del suolo, accumulo dei rifiuti e delle scorie radioattive, riscaldamento climatico e minaccia di un conflitto nucleare globale sono tutte conseguenze dell'agire dissennato dell'*homo faber* e dell'*homo oeconomicus*, che mettono a repentaglio la qualità della vita delle generazioni future. Di quale soggettività e idea di essere umano abbiamo bisogno, perché nel mondo globalizzato le persone siano in grado di pensarsi e riconoscersi come un'unica umanità, membri di una comunità transgenerazionale?

2.2. La responsabilità come cura della fragilità

Certamente le filosofie dell'alterità del Novecento, da Emmanuel Lévinas a Paul Ricœur fino a Hans Jonas, potrebbero dare un contributo significativo, in quanto promotrici del primato dell'altro nella costituzione stessa del soggetto, sottolineando la potenza etica della relazione di prossimità e di responsabilità nei rapporti umani. Lévinas va al cuore della Modernità, denunciando nella sua pretesa totalizzante la ridu-

¹⁷ Cfr. FRANCESCO, papa, *Udienza Generale* (5 giu. 2013).

¹⁸ Cfr. L. BOFF, *Il creato in una carezza. Verso un'etica universale: prendersi cura della terra*, Città della Editrice, Assisi 2006.

zione dell'alterità del volto altrui a mero oggetto, che lo priva della sua indisponibilità e dignità originaria. Il baricentro etico si sposta sul primato dell'altro, sul comando etico che giunge dal suo volto indifeso, che mi tiene in ostaggio¹⁹. Il povero, lo straniero, l'orfano, la vedova, che nella tradizione biblica sono i simboli dell'umanità indigente, diventano cifra dell'umano in quanto riconosciuto nella sua dimensione intrinseca come vulnerabile, esposto all'altro, al suo gesto e sguardo di prossimità o di possesso²⁰. La destituzione dell'io dalla sua sovranità egologica e il riconoscimento della sua vulnerabilità costitutiva è condizione per la responsabilità, la quale diviene per Lévinas istanza etica fondamentale, un cambiamento di sguardo che consente di riconoscerci debitori verso l'altro, capaci di ascoltare e di prendere in carico il suo appello. Accogliere la propria vulnerabilità significa recuperare la verità sulla condizione umana che ci vede tutti dipendenti gli uni dagli altri ed esposti al rischio della relazione, uniti da un legame indissolubile che unisce le nostre vite. L'essere esposti all'altro diventa allora una risorsa etica, in quanto ci "pro-voca" a valorizzare la nostra natura relazionale e il senso del nostro essere al mondo²¹.

Jonas estende il principio di responsabilità non solo all'altro essere umano, ma alla totalità del mondo vivente cui noi stessi apparteniamo. Apre la prospettiva a un'etica che si prende cura del futuro, attribuendo all'esorbitante senso prometeico dell'uomo la crisi ecologica attuale e la generalizzata incertezza per la sopravvivenza delle generazioni future: bisogna arginare le capacità distruttive di un'umanità divenuta quasi onnipotente dal punto di vista tecnologico, ma irresponsabile dinanzi agli effetti delle sue stesse azioni. L'insicurezza e la paura, invece che generare paralisi o indifferenza, devono diventare un pungolo per un'etica della responsabilità, che si faccia carico di scelte che riguardano il futuro dell'umanità e della biosfera. La forza della fragilità e vulnerabilità di ogni essere vivente è come quella che induce i genitori a prendersi cura del neonato, il quale con il «solo respiro rivolge inconfutabilmente un "devi" all'ambiente circostante affinché si prenda cura di lui»²². È ovvio che questo appello potrebbe venire anche disatteso, perché chiama in causa l'esercizio della nostra libertà, ma è proprio il rischio dell'avvenire della vita a costituire il vincolo della nostra obbligazione etica. Il senso dell'essere liberi non sta nella sovranità dell'arbitrio, ma si lega al vincolo dell'essere responsabili: è la responsabilità, che con Jonas possiamo

¹⁹ Cfr. E. LÉVINAS, *Etica e Infinito. Dialoghi con Philippe Nemo*, Castelvecchi, Roma 1984, 103.

²⁰ Cfr. ID., *Difficile libertà. Saggi sul giudaismo (scritti scelti)*, La Scuola, Brescia 1986, 76.

²¹ Cfr. E. PULCINI, *La cura del mondo. Paura e responsabilità in età globale*, Bollati Boringhieri, Torino 2009.

²² H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino 1993, 162.

definire «cosmica»²³, a generare e ad autenticare la libertà. La pretesa di cambiare il mondo per costruire l'avvenire, che poteva essere il sogno utopico della Modernità, deve cedere il posto al dovere di custodire la vita e di preservare il futuro, l'unico modo per fermare la spirale distruttiva e irresponsabile della civiltà tecnologica:

In questa ridefinizione, l'etica esce dal soggettivismo per trovare la sua radice nell'appello imperativo degli esseri viventi. Con ciò cambia anche l'orizzonte della responsabilità, il cui termine non è più questo o quel soggetto, ma l'umanità intera e, insieme ad essa, la vita nella ricchezza delle sue forme. Emerge qui un merito ulteriore di Jonas, consistente nell'aver sottratto l'etica al limite dell'antropocentrismo, giacché è la totalità del mondo vivente ad imporsi come oggetto dell'agire responsabile²⁴.

Anche per Ricœur il "fragile" è ciò che ha il potere di risvegliare il nostro sentimento, di provocare la nostra preoccupazione e richiedere la nostra cura. In realtà siamo resi responsabili da qualcuno che confida nel nostro aiuto. Egli si spinge oltre Lévinas e introduce l'idea di "debito": il soggetto in relazione si riconosce costitutivamente in debito verso l'altro, andando oltre l'equivalenza della giustizia e di una reciprocità simmetrica. Il riconoscimento del debito inaugura l'"economia del dono", possibile in una "logica della sovrabbondanza" che si misura su un rapporto asimmetrico, sbilanciato sulla fiducia e sulla gratuità, dove la relazione è ciò che struttura l'essere per l'altro. In questa economia si crea una catena di solidarietà estesa nel tempo e capace di alimentare una responsabilità intergenerazionale, che invita a pensarci non come proprietari del mondo ma custodi di ciò che abbiamo ricevuto. In questa prospettiva la responsabilità diviene cura verso la vita, ovvero testimonianza di una diversa visione del mondo, che si traduce in gesti quotidiani di sollecitudine verso l'ambiente circostante. La cura è tale perché riguarda la quotidianità e si attiva in tutta la sua premura se mi faccio carico della vulnerabilità e fragilità che investe la vita in tutte le sue forme²⁵.

L'ottica secondo cui vanno sviluppate le relazioni umane è dunque capovolta: il punto di partenza non è più l'io ma l'altro del quale devo anzitutto prendermi cura. Si

²³ *Ivi*, 126.

²⁴ R. MANCINI *et alii* (cur.), *Etiche della mondialità. La nascita di una coscienza planetaria*, Cittadella Editrice, Assisi 1996, 41.

²⁵ Cfr. P. RICŒUR, «Le sfide e le speranze del nostro comune futuro», in *Id.*, *Persona, comunità e istituzioni. Dialettica tra giustizia e amore*, A. DANESE (cur.), Cultura della Pace, Firenze 1994, 107-122. Cfr. C. CASALINI – L. SALVARANI (cur.), *La rinascita del pianeta. Conversazioni con P. Ricœur*, Medusa Edizioni, Milano 2014.

può imbastire un'altra antropologia solo se si è disposti a una conversione culturale a tutto tondo, dove il senso di mutua appartenenza e di fraternità solidale riesce ad avere la meglio sull'individualismo e relativismo esasperato in cui siamo invischiati. È richiamato con forza profetica un «nuovo umanesimo»²⁶, un umanesimo rigenerato e planetario che sappia attingere alle sorgenti dell'etica:

Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l'umanità che ha bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un'origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale e educativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione (LS 202).

Ciò che ci viene richiesto è allora un supplemento di saggezza che sappia recuperare la forza dei legami, sappia ripensare le relazioni fondamentali del nostro essere al mondo, sappia riformulare il vocabolario dell'umano con il linguaggio della cura, come afferma con efficacia il teologo Leonardo Boff:

Quale immagine di essere umano proiettiamo quando lo scopriamo come un essere-nel-mondo-con-gli-altri, sempre in relazione, costruendo il suo *habitat*, occupandosi delle cose, preoccupandosi delle persone, dedicandosi a ciò che per lui ha un'importanza e valore e disponendosi a soffrire e gioire con colui/colei a cui si sente unito e ama? La risposta più adeguata sarà: l'essere umano è un essere che si prende cura, o meglio ancora, la sua essenza sta nella cura²⁷.

Parlare di cura significa accorciare le distanze in un gesto e sguardo di prossimità, non solo tra le persone, ma anche con le altre creature, consapevoli che dire creazione è più che dire natura (cfr. LS 76), perché evoca il progetto d'amore di Dio; significa rivedere la grammatica dell'amore e l'ordine degli affetti, con tutte le sue sfumature, ripristinando la logica della gratuità e della fragilità e scongiurando che tutte le relazioni si giochino nel circuito ristretto dell'appagamento di un bisogno; significa apprendere di nuovo il linguaggio della bellezza, sintonizzandosi con quel *tov* originario di cui parla il testo di Genesi 1; significa familiarizzare con la logica del dono e con

²⁶ Cfr. 5° CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE, *In Gesù Cristo il nuovo umanesimo* (Firenze, 9-13 nov. 2015). Cfr. R. MAIOLINI, «Tra ferita e cura. Per una riflessione sulla vulnerabilità dell'esistenza umana alla luce del pensiero occidentale», in *Credere Oggi* 2 (2017) 25-44.

²⁷ BOFF, *Il creato in una carezza*, 30.

la gestualità della carezza: «La carezza è una mano rivestita di pazienza, che tocca senza ferire e ci restituisce la nostra umanità perduta»²⁸.

Globalizzare la cura, anziché l'indifferenza, potrebbe diventare il valore rivoluzionario con cui contrastare le sfide che incombono sull'umanità e sul pianeta, per poter costruire un *ethos* del futuro. Forse, in questa svolta culturale e spirituale, ognuno dovrebbe rivedere il proprio vocabolario e riapprendere, nella prospettiva della cura, i significati di parole come amore, prossimità, sollecitudine, amicizia, fraternità, ospitalità, carezza, corporeità, sguardo, ascolto, desiderio, dono, empatia, educazione, fragilità, vulnerabilità, gratitudine, generosità, perdono, tenerezza... Probabilmente riusciremmo a inaugurare un nuovo paradigma di civiltà, più propizio alla vita, alla giustizia e alla fraternità.

2.3. La rivoluzione della compassione

In fondo, se torniamo alla Scrittura, è dal vissuto umano di Gesù che l'umanesimo di cui parliamo trae il suo esempio e la sua concretezza. Se si leggono nell'originale greco i racconti evangelici delle guarigioni da lui compiute, si incontra il verbo *therapeuo*, che vuol dire propriamente curare, prendersi cura, farsi carico delle sofferenze e delle debolezze dell'altro. In questa prospettiva, i suoi "miracoli" sono da interpretare non semplicemente nell'ordine del prodigio straordinario, ma come segni del Regno, ovvero dono concreto della salvezza di Dio sperimentata come restituzione dell'umano nella sua integralità (fisica, sociale, spirituale), come narra bene l'episodio nella Sinagoga di Nazaret (cfr. Lc 4,16-21)²⁹. La cura, dunque, nello stile di Gesù è una coordinata fondamentale dell'essere-uomo come Lui. Essa significa custodire, prendersi in carico, toccare e fasciare le ferite, dedicare attenzione proprio come faceva Gesù quando ascoltava il grido di chi lo rincorreva lungo la strada, quando incrociava lo sguardo dell'emorroissa in mezzo alla folla, o quando soccorreva il paralitico... Questo è l'umanesimo concreto espresso dal viandante di Samaria (cfr. Lc 10,25-37)³⁰: egli ha compassione del malcapitato che ha incrociato lungo il suo cammino e di cui si prende cura mosso da profonda commozione. Il verbo usato per esprimere questo stato d'animo è proprio *ἐσπλαγχνίσθη*, che si potrebbe tradurre anche "gli si smosse qualcosa dentro", una sofferenza per il dolore dell'altro tale da spingerlo a occuparsene concretamente, lasciando le sue ferite, portandolo a una locanda perché avesse ristoro e cure necessarie

²⁸ *Ivi*, 100.

²⁹ Cfr. M. MILANI, «Vuoi guarire? Gesù guarisce e salva», in *Credere Oggi* 1 (2005) 43-62.

³⁰ Al commento di questa parabola viene dedicato l'intero capitolo 2 in FRANCESCO, papa, Lett. enc. "Fratelli tutti" sulla fraternità e l'amicizia sociale (3 ott. 2020), nn. 56-86.

che pagò di tasca propria. Il prendersi cura esprime un'attitudine laica e umana, indica un andare oltre il timore di contrarre impurità da quell'uomo insanguinato e per di più straniero, di fronte al quale il sacerdote e il levita, giudei osservanti, prendono le dovute distanze. Questo atteggiamento del Samaritano non è sinonimo semplicemente di altruismo e bontà, ma è disponibilità a esporsi oltre il legalmente lecito, a sporcarsi le mani, a coinvolgersi fino in fondo per esprimere la propria solidarietà e condivisione. È l'atteggiamento che Dio assume per incontrare l'uomo nella sua carne e nella sua vulnerabilità, per manifestare il suo Nome che è misericordia (cfr. Es 33,6-7).

È Gesù stesso che indica nella compassione la via maestra per la prossimità. Sull'esempio del Samaritano ciascuno è chiamato a soccorrere le ferite di chi incontra lungo la sua strada, non solo quelle che riguardano l'essere umano ma ogni essere vivente. Si allarga così il perimetro della prossimità, alla luce della fraternità universale richiamata nella *Laudato si'*, perché la compassione è la qualità dell'amore che anima la relazione della cura, è amare come ama Dio tutte le sue creature³¹. Siamo inseriti nel circuito relazionale del mistero del Dio trinitario, che nella parola creatrice originaria genera ogni vita, abitata dal respiro di Dio, dal suo Spirito vivificante, che continua a operare prodigi fino all'ultimo giorno, quando farà nuove tutte le cose (cfr. Ap 21,5), trasformando in profondità l'universo esistente perché nella bellezza e armonia di esso possa essere scorta la sua presenza. È la stessa enciclica a sintetizzare in modo suggestivo l'impronta trinitaria della creazione (cfr. *LS* 238).

L'amore di Dio lo vediamo riflesso in quello del Figlio, il quale ci insegna a guardare con la stessa tenerezza del Padre ciascuna creatura vivente. Non sono pochi i passaggi evangelici dove risuona la singolare e quasi poetica attenzione di Gesù verso la natura che lo circondava: «Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre» (Mt 6,26); e ancora: «Alzate i vostri occhi e guardate i campi, che già biondeggiano per la mietitura» (Gv 4,35); così come prendeva immagini ed esperienze del mondo naturale per esprimere significati trascendenti: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero» (Mt 13,31-32); «Cinque passerini non si vendono forse per due soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio» (Lc 12,6).

³¹ Cfr. ID., *Discorso ai partecipanti all'incontro delle comunità "Laudato si'"* (12 sett. 2020), dove afferma che *contemplazione e compassione* sono gli ingredienti indispensabili dell'ecologia integrale. Cfr. A. FABRIS – C. GIACCARDI – S. MORANDINI, *Gesù fonte del nuovo umanesimo*, Messaggero, Padova 2015, 33-57.

Il messaggio è chiaro: ogni creatura viene accolta nella sua singolarità, bontà e perfezione, ognuna nella sua dignità creaturale, e la mancanza di una sola di esse è un impoverimento dell'armonia dell'universo, perché nessuna è inutile e tutto concorre al disegno di salvezza di Dio, una salvezza che non è certamente astratta o teorica, né semplicemente spostata in un tempo e luogo ultraterreno, ma riguarda il qui e ora della nostra quotidianità e del nostro ambiente di vita. In questo pellegrinaggio di tutto il cosmo verso la pienezza, ogni creatura è legata dallo stesso vincolo fraterno all'amore di Dio, che è la meta ultima. Non è l'essere umano il fine della natura e degli altri esseri viventi, ma Dio stesso, pienezza trascendente dove Cristo risorto abbraccia e illumina tutto (cfr. Col 1,16). Pertanto, avvolte in questo mistero cristico, le creature di questo mondo non sono una realtà semplicemente naturale.

3. Spiritualità: per una poetica della Terra

In questa unione singolare tra Dio e il mondo, la cura della casa comune non può essere ridotta soltanto a una questione operativa, ma richiede uno sguardo spirituale, o addirittura mistico. La *Laudato si'*, già dal suo titolo, prende ispirazione proprio dalla figura di san Francesco d'Assisi come esempio di umanità riconciliata con sé stessa, con Dio, con gli altri e con la creazione. È un modo di abitare il mondo nel segno della lode e della benedizione, capace di sperimentare la fraternità creaturale³². Quello di san Francesco è uno sguardo orientato allo stupore e alla meraviglia, che vede e contempla anche nelle piccole cose la presenza di Dio: c'è il mistero da contemplare nel volto di un povero, ma anche in una foglia, in un sentiero, nella rugiada (cfr. *LS* 233): «se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati» (*LS* 11). La povertà e l'austerità di san Francesco non erano un ascetismo solamente esteriore, ma qualcosa di più radicale: una rinuncia a fare della realtà un mero oggetto di uso e di dominio. La spiritualità mistica nello stile del Santo di Assisi è offerta come esempio di ecologia integrale vissuta con letizia e gioia cristiana nell'equilibrio tra cura dell'uomo, cura della società e cura della Terra, mostrando come il Vangelo vissuto fino in fondo ha conseguenze sul nostro modo di pensare, di sentire e di vivere.

³² Cfr. L.C. SUSIN, «San Francesco d'Assisi: *sine proprium* e fratello delle creature», in *Concilium* 5 (2018) 97. Cfr. P. TRIANNI, «La spiritualità ecologica di Francesco. Fondamenti teologici e linee di ortoprassi», in *Urbaniana University Journal* 2 (2017) 11-43.

Non una spiritualità disincarnata e avulsa dai circuiti della storia, beninteso, ma a uno stile credente che nel segno della croce ha abbracciato le ferite delle creature.

Per troppo tempo la spiritualità cristiana è stata presentata e vissuta come una fuga che si realizza nella negazione della vita quotidiana, come esperienza di liberazione e purificazione dell'anima solitaria, distaccata dalla corporeità e dalle relazioni col proprio vissuto sociale. In realtà, il magistero di Papa Francesco nei suoi diversi pronunciamenti ci chiama con forza a riformulare, alla luce di un cristianesimo chiamato ad abitare la contemporaneità, una spiritualità che con le sue fragilità sa contagiare l'umanità, che è attenta alle domande della vita, capace di partecipazione solidale e compassionevole con le periferie dell'esistenza e con il grido della terra³³. Il Papa non ha timore di chiamarla mistica³⁴, assumendo questo termine nell'ampiezza di significato che ha acquisito nella riflessione teologica più recente. Si pensi all'espressione «mistica degli occhi aperti» del teologo cattolico Johann B. Metz³⁵, il quale sottolinea la necessità di un cristianesimo capace di entrare nei circuiti della storia e di portare il messaggio messianico della compassione di Dio a ogni creatura. Già in *Evangelii gaudium* il Papa faceva riferimento alla necessità di superare una spiritualità intimistica e individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze della carità e con la logica dell'Incarnazione³⁶. Una fede capace di sguardo contemplativo, entrando nello spazio pubblico, può contribuire, attingendo alle sue risorse spirituali e di senso, a promuovere processi umanizzanti.

La spiritualità cristiana a cui ci rinvia Papa Francesco propone un modo alternativo di intendere la qualità della vita e incoraggia uno stile di vita profetico e contemplativo; essa è più profondamente una «spiritualità cosmica» (LS 222), una spiritualità della contemplazione, dello stupore, della riconciliazione, della pace che orienta al “sabato dell'eternità”. È per questo che, oltre al Santo di Assisi, il Papa indica altre figure di mistici come san Giovanni della Croce, il quale sperimenta l'intimo legame che c'è tra Dio e tutti gli esseri, e così «sente che Dio è per lui tutte le cose» (LS 234), e santa Teresa di Lisieux, la quale ci invita alla pratica della piccola via dell'amore, a non per-

³³ Cfr. FRANCESCO, papa, Esort. apost. “*Gaudete et exsultate*” sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo (19 mar. 2018).

³⁴ Cfr. S. MAZZOLINI, «Evangelizzazione inculturata e mistica popolare. Spunti e implicazioni alla luce dell'*Evangelii gaudium*», in D. SCAIOLA (cur.), *Le vie della mistica. Tra ricerca di senso ed esperienza religiosa*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2020, 97-108.

³⁵ Cfr. J.B. METZ, *Mistica degli occhi aperti. Per una spiritualità concreta e responsabile*, Queriniana, Brescia 2013, 11-12.

³⁶ Cfr. FRANCESCO, papa, Esort. apost. “*Evangelii gaudium*” sull'annuncio del vangelo nel mondo attuale (24 nov. 2013), nn. 87; 183; 262; 272.

dere l'opportunità di una parola gentile, di un sorriso, di qualsiasi piccolo gesto che semini pace e amicizia (cfr. *LS* 230). Un tale profilo spirituale si esprime soprattutto in semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica della violenza, dello sfruttamento, dell'egoismo e del consumo, per costruire un'autentica alternativa. Tale conversione comporta vari atteggiamenti che si coniugano per attivare una cura generosa e piena di tenerezza e che sono prima di tutto «atteggiamenti del cuore» (*LS* 220), riassumibili in un decalogo:

1. Gratitudine e gratuità, vale a dire un riconoscimento del mondo come dono ricevuto dall'amore del Padre.
2. Amorevole consapevolezza di non essere separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri esseri dell'universo una stupenda comunione universale.
3. Creatività ed entusiasmo per affrontare i drammi del mondo come appello alla personale responsabilità.
4. Vivere nella sobrietà e essere capaci di gioire con poco. È un ritorno alla semplicità che ci permette di fermarci a gustare le piccole cose, di ringraziare delle possibilità che offre la vita.
5. Cercare la felicità nel saper limitare alcune necessità che ci stordiscono, aprendosi alle molteplici possibilità che offre la vita.
6. Maturare una sana umiltà per non sentirsi onnipotenti.
7. Allargare la nostra comprensione della pace, che si riflette in uno stile di vita equilibrato unito a una capacità di stupore che conduce alla profondità della vita.
8. Dedicare un po' di tempo per recuperare la serena armonia con il creato.
9. Fermarsi a ringraziare Dio prima e dopo i pasti. Tale momento della benedizione ci ricorda il nostro dipendere da Dio per la vita, fortifica il nostro senso di gratitudine per i doni della creazione.
10. Non perdere l'opportunità di una parola gentile, di un sorriso, di qualsiasi piccolo gesto che semini pace e amicizia.

Un decalogo su cui può convergere una spiritualità ecologica ecumenica e interreligiosa (cfr. *LS* 63)³⁷, capace di generare una cultura dell'alleanza con la terra, come l'alleanza di Dio dopo il racconto del diluvio, nella deposizione della violenza e nel co-

³⁷ Cfr. ID., *Discorso ai partecipanti alla Conferenza sul tema "Religioni e gli obiettivi di sviluppo sostenibile"* (8 mar. 2019).

mune sguardo verso quell'arco posto sulle nubi in segno di pace. Probabilmente è in questa comune chiamata alla costruzione di una rete di rispetto fraterno, di cura della natura e di difesa dei più vulnerabili, che dobbiamo ancorare il dialogo tra credenti e non credenti, tra religioni e fedi diverse: «Dobbiamo riconoscere che la fraternità rimane la promessa mancata della modernità. Il respiro universale della fraternità che cresce nel reciproco affidamento – all'interno della cittadinanza moderna, come fra i popoli e le nazioni – appare molto indebolito. La forza della fraternità, che l'adorazione di Dio in spirito e verità genera fra gli umani, è la nuova frontiera del cristianesimo»³⁸.

4. «E-ducare» alla fraternità creaturale

Ogni forma di spiritualità rimarrebbe astratta se non trovasse applicazione in un'istanza educativa dove le giovani generazioni diventano protagoniste del loro futuro, convogliando le loro energie creative per la costruzione di un mondo più fraterno. La questione educativa, pur essendo posta insieme alla spiritualità al VI capitolo della *Laudato si'*, ne rappresenta un asse portante³⁹:

se si vuole raggiungere dei cambiamenti profondi, bisogna tener presente che i modelli di pensiero influiscono realmente sui comportamenti. L'educazione sarà inefficace e i suoi sforzi saranno sterili se non si preoccupa anche di diffondere un nuovo modello riguardo all'essere umano, alla vita, alla società e alla relazione con la natura. Altrimenti continuerà ad andare avanti il modello consumistico trasmesso dai mezzi di comunicazione e attraverso gli efficaci meccanismi del mercato (*LS 215*)⁴⁰.

È fuori dubbio che la sfida ambientale è indissolubile da quella educativa. Diventa, pertanto, prioritario ripensare itinerari pedagogici impegnati a formare le giovani ge-

³⁸ Id., *Lettera al Presidente della Pontificia Accademia per la Vita in occasione del XXV anniversario della sua istituzione* (15 gen. 2019), n. 13. Si veda l'ultima enciclica Id., *Fratelli tutti*, nn. 101-105.

³⁹ Lo dimostra il recente documento pubblicato dal TAVOLO INTERDICASTERIALE DELLA SANTA SEDE SULL'ECOLOGIA INTEGRALE, *In cammino per la cura della casa comune. A cinque anni dalla Laudato si'*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2020, che dà ampio spazio a progetti e buone pratiche educative (cfr. 45-91). Nella pubblicazione sono inserite cinque schede di lavoro con vari suggerimenti didattici e operativi destinati alle scuole di ogni ordine e grado e alle università.

⁴⁰ Cfr. P. SARTOR, «Educazione e spiritualità. Il capitolo VI di *Laudato si'*», in *Studia Patavina* 3 (2016) 631-642. Cfr. J. CLAMMER, «Imparare dalla Terra. Riflessioni sulla formazione teologica e sulla crisi ecologica», in *Concilium* 3 (2009) 128-136.

nerazioni a una «cittadinanza ecologica» (LS 211), per costruire una società più attenta alla custodia dell'altro e del creato, attraverso le piccole azioni quotidiane che si trasformino in stile di vita. Bisogna poter ispirare le politiche formative all'etica della cura, in modo da rovesciare il modello tecnicistico prevalente che fa coincidere la formazione con l'istruzione e l'acquisizione di competenze procedurali. Ispirarsi all'etica della cura implica organizzare ambienti di apprendimento nei quali la pratica del prendersi cura si assimila per esperienza, attraverso l'assunzione di responsabilità e di impegno personale.

È l'obiettivo del *Patto Educativo globale*⁴¹, evento con cui Papa Francesco ha proposto a tutte le persone di buona volontà l'adesione a un patto per generare un cambiamento su scala planetaria, affinché l'educazione sia creatrice di fraternità, pace e giustizia. Il sogno è la costruzione di “un villaggio dell'educazione” che rimetta al centro la persona e il futuro del pianeta. Il patto educativo, collocato sulla scia della *Laudato si'*, ha lo scopo di contribuire a costruire una umanità più fraterna, a comporre un nuovo umanesimo cristiano intorno a tre aspetti fondamentali: ripartire dalla persona, ripensare il pensiero, sviluppare la solidarietà. Questo compito educativo, pertanto, non deve limitarsi a informare, ma a far maturare delle abitudini, delle “virtù ecologiche” per promuovere un nuovo modo di stare al mondo, per generare una rete di relazioni umane aperte. Ciò che si auspica è un'alleanza educativa per cercare compagni di viaggio nel cammino dell'educazione piuttosto che proporre programmi da seguire; c'è un patto quando, mantenendo le reciproche differenze, si sceglie di mettere le proprie forze al servizio di uno stesso progetto⁴². L'educazione non è limitata alle aule scolastiche o universitarie; l'educazione è una prospettiva trasversale che tocca tutti gli ambiti della vita e tutte le dimensioni. In questo senso è importante riflettere sul contributo che ogni realtà può dare alla costruzione e ricostruzione di questo patto educativo; pensiamo al mondo dell'arte, dello sport, della letteratura, dell'economia, della politica.

Alla base, come grammatica comune, c'è la fraternità, categoria culturale che fonda e guida il magistero di Francesco. Immetterla nei processi educativi significa riconoscerla come un basilare dato antropologico, a partire dal quale promuovere l'incontro, la solidarietà, la compassione, la generosità, il dialogo, il confronto, e tutte le altre forme della reciprocità. È proprio la disponibilità a mettersi a servizio della fraternità a

⁴¹ Cfr. FRANCESCO, papa, *Messaggio per il lancio del Patto educativo* (12 sett. 2019), evento spostato dal 14 maggio al 15 ottobre 2020 e realizzato su piattaforma digitale a causa dell'emergenza sanitaria. Cfr. G. CUCCI, «Ricostruire il Patto educativo globale», in *La Civiltà Cattolica* n. 4087 (2020) 3-16.

⁴² Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Patto Educativo globale. Instrumentum laboris*, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2020.

sancire il pieno raggiungimento della dimensione umana che è comune a tutti. Siamo chiamati non solo a vivere “con gli altri”, ma anche a vivere “a servizio degli altri”, in una reciprocità salvifica e arricchente. Questo andrebbe a guarire quella ferita profonda apportata alle relazioni dall’egolatria imperante, che seduce anche le generazioni più giovani: «trascurare l’impegno di coltivare e mantenere una relazione corretta con il prossimo, verso il quale ho il dovere della cura e della custodia, distrugge la mia relazione interiore con me stesso, con gli altri, con Dio e con la terra» (LS 70). La sfida ambientale rinvia a una più radicale sfida relazionale, nella quale si gioca il futuro delle generazioni e del pianeta stesso. Si colloca qui la necessità di un’educazione ecologica integrale che orienti a un’autentica cultura dell’incontro, dell’arricchimento reciproco e dell’ascolto fraterno. Nella relazione educativa rientra quella conversione antropologica evidenziata all’inizio, quella rivoluzione della compassione che si traduce in un nuovo *ethos* della cura: «In un percorso di ecologia integrale, viene messo al centro il valore proprio di ogni creatura, in relazione con le persone e con la realtà che la circonda, e si propone uno stile di vita che respinga la cultura dello scarto»⁴³.

Per costruire una prospettiva di lunga durata capace di promuovere una vera e propria “cittadinanza ecologica”, dove far ruotare la mobilitazione dell’intera società, bisogna mettere in campo un triplice coraggio: 1) il coraggio di mettere al centro la persona, secondo una sana antropologia, e pensare ad altri modi di intendere l’economia, la politica, la crescita e il progresso, per contrastare la cultura dello scarto; 2) il coraggio di investire le migliori energie con creatività e responsabilità in progetti educativi: in questo modo avremo persone aperte, responsabili, disponibili e capaci di costruire un tessuto di relazioni con le famiglie, tra le generazioni e con le varie espressioni della società civile, così da comporre un nuovo umanesimo; 3) il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Il servizio è un pilastro della cultura dell’incontro: significa chinarsi su chi ha bisogno e costruire relazioni di solidarietà. È necessaria una radicale inversione di rotta: è solo attraverso l’educazione che si può sperare in un fecondo cambiamento su una progettualità di lunga durata⁴⁴.

In quest’ottica tante sono le attività promosse, sia a livello universitario, come il *Joint Diploma in Ecologia Integrale*, una pregevole iniziativa formativa biennale degli Atenei Pontifici Romani; sia a livello di progetti pedagogici operativi, come per esempio la didattica del *Service Learning* e il *Children’s global summit*. Il *Service Learning* chiede agli studenti di compiere concrete azioni solidali nei confronti della comunità

⁴³ FRANCESCO, papa, *Messaggio per il lancio del Patto educativo*.

⁴⁴ Cfr. E.G. PALAIA (cur.), *Il villaggio dell’educazione. Un incontro tra i figli di Abramo sull’uomo creatura di Dio*, Cittadella Editrice, Assisi 2020.

nella quale si trovano a operare, collaborando con le istituzioni e le associazioni locali. In questo modo si crea un circolo virtuoso tra apprendimento (*Learning*) nell'aula e servizio solidale (*Service*) nella comunità. Il *Children's global summit* coinvolge giovani "supereroi" protagonisti del progetto "Io Posso", che diventano artefici di reali cambiamenti: riforestando i boschi; combattendo il bullismo nelle scuole; evitando l'esclusione e generando empatia; economizzando e decontaminando l'acqua; combattendo il suicidio giovanile e i matrimoni forzati; risparmiando energia, etc. (cfr. *Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile* delle Nazioni Unite)⁴⁵.

Merita attenzione anche la *Generazione Laudato si'*⁴⁶, una nuova rete internazionale di giovani cattolici, frutto della GMG 2019, nata per coordinare gli sforzi e imparare gli uni dagli altri. Nel Manifesto di presentazione sono chiari gli impegni richiesti alle Chiese e alla società civile e perseguiti con la tenacia tipica dei giovani: incoraggiare la conversione ecologica in corso attraverso programmi educativi e di formazione; promuovere una conversione degli stili di vita indirizzata alla semplicità e alla sostenibilità, attraverso l'impegno a passare al 100% di energia rinnovabile entro il 2030 nelle strutture ecclesiali; adottare linee guida sugli investimenti etici che allontanino i capitali dai combustibili fossili; sostenere i giovani nella realizzazione di programmi di cura della casa comune.

Sarebbe auspicabile, come già accade in diverse diocesi e parrocchie – ma dovrebbe accadere anche nelle scuole, al fine di dare maggiore visibilità allo stile ecologico assunto – mettere in comune le buone pratiche intraprese, trovando forme di collaborazione e gemellaggio sul territorio, anche a livello ecumenico e interreligioso⁴⁷.

L'ecologia integrale è fatta di semplici gesti quotidiani, come: evitare l'uso di materiale plastico, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, evitare gli sprechi alimentari, trattare con cura e rispetto gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico o condividere un medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci inutili, riutilizzare qualcosa invece di disfarsene rapidamente, trattare le cose che ci circondano con rispetto e cura. Al comportamento personale virtuoso, si dovranno aggiungere scelte concrete adottate dalle amministrazioni locali e nazionali, dalle associazioni e movimenti sociali e religiosi, e soprattutto dalle scuole, dove la scelta dello stile ecologico sia assolutamente prioritaria. È tempo di dare loro visibilità: lo ribadiscono i vescovi nel Messaggio della *XV Giornata Nazionale per la Custodia*

⁴⁵ Si veda il sito dedicato dove si possono visionare altri progetti in cantiere [ultima consultazione: 24 apr. 2021], <<https://www.educationglobalcompact.org/it/il-villaggio-dell-educazione/>>.

⁴⁶ Si veda il sito dedicato [ultima consultazione: 22 apr. 2021], <<https://laudatosigeneration.org/it/new-home-it/>>.

⁴⁷ Cfr. M. MASCIA, «Buone pratiche di cura della terra», in *Credere Oggi* 2 (2016) 117-130.

del Creato (1 settembre 2020), dove a conclusione danno indicazioni operative alle parrocchie e ai movimenti cattolici ed ecumenici per misurare anche la sensibilità delle Chiese cristiane di fronte alla crisi ecologica. Emerge soprattutto la necessità di mettere in rete le scelte locali, cioè far conoscere le buone pratiche di proposte ecosostenibili e farsi convinti promotori di progetti sul territorio, operando in sinergia con enti e associazioni della società civile mossi dallo stesso intento⁴⁸.

In questo processo plurale e poliedrico, il Papa, nel videomessaggio che rilancia il Patto Educativo⁴⁹, consegna sette impegni:

1. Mettere al centro di ogni processo educativo formale e informale la persona, il suo valore, la sua dignità.
2. Ascoltare la voce dei bambini, dei ragazzi e dei giovani a cui trasmettiamo valori e conoscenze, per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace.
3. Favorire la piena partecipazione delle bambine e delle ragazze all'istruzione.
4. Vedere nella famiglia il primo e indispensabile soggetto educatore.
5. Educare ed educarci all'accoglienza, aprendoci ai più vulnerabili ed emarginati.
6. Impegnarci a studiare per trovare altri modi di intendere l'economia, di intendere la politica, di intendere la crescita e il progresso, perché siano davvero al servizio dell'uomo e dell'intera famiglia umana nella prospettiva di un'ecologia integrale.
7. Custodire e coltivare la nostra casa comune, proteggendola dallo sfruttamento delle sue risorse, adottando stili di vita più sobri e puntando al completo utilizzo di energie rinnovabili e rispettose dell'ambiente umano e naturale secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà e dell'economia circolare.

Le illuminanti parole di Hannah Arendt dicono la bellezza e responsabilità racchiuse in ogni gesto educativo, nella consapevolezza, come ricorda Papa Francesco, che educare è un atto di speranza:

L'educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza il mondo da assumercene la responsabilità e salvarlo così dalla rovina, che è inevitabile senza

⁴⁸ Per le attività del *Global Catholic Climate Movement* si veda il sito dedicato [ultima consultazione: 24 apr. 2021], < <https://catholicclimatemovement.global.it/>>.

⁴⁹ Cfr. FRANCESCO, papa, *Videomessaggio in occasione dell'incontro promosso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica "Global Compact on Education. Together to look beyond"* (Pontificia Università Lateranense, 15 ott. 2020).

il rinnovamento, senza l'arrivo di esseri nuovi, di giovani. Nell'educazione si decide anche se noi amiamo tanto i nostri figli da non estrometterli dal nostro mondo lasciandoli in balia di sé stessi, tanto da non strappargli di mano la loro occasione d'intraprendere qualcosa di nuovo, qualcosa d'imprevedibile per noi; e prepararli invece al compito di rinnovare un mondo che sarà comune a tutti⁵⁰.

⁵⁰ H. ARENDT, *Tra passato e futuro*, Garzanti, Torino 1999, 255.

ABSTRACT

La radice dell'attuale emergenza ecologica è da ricondurre ad una crisi etica, culturale e spirituale. L'invito che attraversa l'enciclica Laudato si' è quello di un cambiamento di rotta, che esige, oltre alle scelte operative, pur necessarie, un cambiamento dello sguardo: abitare la terra come casa comune richiede un'etica della responsabilità, della cura e della compassione. La rivoluzione culturale, alternativa ai miti della Modernità, sta nel recupero di una fraternità creaturale e di una spiritualità cosmica, ad imitazione del Santo di Assisi, che ha ispirato la stessa enciclica. C'è bisogno di una "mistica degli occhi aperti" (J.B. Metz) per modificare gli stili di vita, per avviare processi umanizzanti e promuovere un'educazione ecologica integrale. Occorre ripensare itinerari pedagogici impegnati a formare ad una "cittadinanza ecologica", per costruire una società più attenta alla custodia dell'altro e del creato. È l'obiettivo del prossimo Patto Globale sull'Educazione: "un villaggio dell'educazione" che rimette al centro la persona e il futuro del pianeta.

* * *

The origin of the current ecological emergency is to be traced back to an ethical, cultural and spiritual crisis. The invitation that runs through the encyclical Laudato si' is that of a change of direction, which requires, in addition to the operational choices, also necessary, a change in the point of view: inhabiting the earth as a common home requires ethic of responsibility, of care and compassion. The cultural revolution, an alternative to the myths of Modernity, lies in the recovery of a creature fraternity and a cosmic spirituality, imitating the Saint of Assisi, who inspired the encyclical. There is a need for a "mystic of open eyes" (J.B. Metz) to change lifestyles, to start humanising processes and to promote integral ecological education. It is necessary to rethink pedagogical itineraries committed to forming an "ecological citizenship", to build a society more attentive to the care of the other and of creation. This is the purpose of the next Global Pact on Education: "a village of education" that places the person and the future of the planet in the center.

KEYWORDS

Ecologia / Ethos / Cura / Spiritualità / Educazione

Ecology / Ethos / Care / Spirituality / Education